
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7680852>

УДК 37.035

Колесов В.И.

Колесов Владимир Иванович, доктор педагогических наук, профессор, Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина», 188230, Ленинградская область, г. Луга ЛО, пр-т. Володарского, д. 52-А. E-mail: vi_kolesov@mail.ru.

Патриотическое воспитание дошкольников как основа духовно-нравственного начала в новое время

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся патриотического воспитания в дошкольном возрасте, которые имеют конкретную направленность на формирование личности, развитие первоначальных интеллектуальных качеств, гражданских позиций дошкольника как будущего защитника и патриота России, готового выполнять гражданские поручения для сохранения её целостности и нерушимости. Подчеркивается, что достижение указанных целей возможно в том случае, когда воспитатель, родитель обладают знаниями истории своей Родины, региона, города и т.д., обладают педагогическими умениями и навыками обработки и преподавания материала, отвечающего возрастным особенностям ребенка.

Ключевые слова: патриотизм, любовь к родине, чувство собственного достоинства, семья, школа, внешняя среда.

Kolesov V.I.

Kolesov Vladimir Ivanovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Luga Institute (branch) of the Leningrad State University named after A.S. Pushkin, 188230, Leningrad region, Luga LO, ave. Volodarsky, 52-A. E-mail: vi_kolesov@mail.ru.

Patriotic education of preschoolers as the basis of spiritual and moral principles in modern times

Abstract. The article deals with topical issues related to patriotic education in preschool age, which have a specific focus on the formation of personality, the development of initial intellectual qualities, civil positions of a preschooler as a future defender and patriot of Russia, ready to carry out civil assignments to preserve its integrity and inviolability. It is emphasized that the achievement of these goals is possible if the educator, parent have knowledge of the history of their Homeland, region, city, etc., have pedagogical skills and skills of processing and teaching material that meets the age characteristics of the child.

Key words: patriotism, love of the motherland, self-esteem, family, school, external environment.

Введение. В настоящее время в современной России происходят глобальные перемены, и в том числе в системе дошкольного воспитания. В современном социуме, ставятся акценты на патриотическое воспитание в дошкольном возрасте, где важнейшей основой является формирование личности, как гражданина своей страны, как защитника своего отечества в новое время [1]. Общество может меняться, вносить разные изменения, но отношения и взгляды к своей родине должны оставаться неизменными. В дошкольном возрасте происходит закладка гражданских качеств о патриотическом воспитании, о любви к своему отечеству, к своей стране к своим самым близким, друзьям и знакомым.

Чтобы дошкольники полюбили свою страну, город, село, деревню, поселок именно, в этом возрасте им надо прививать чувство любви к природе, любви к своему родному краю, с его богатствами и культурными ценностями, быть толерантными к окружающему его миру, к самому себе со всеми плюсами и минусами.

В своих трудах К.Д. Ушинский излагал: «Ребенку нечего отрицать, ему нужна положительная пища, кормить его ненавистью, отчаянием и презрением может только человек, не понимающий потребностей детства» [2, С. 46]. Такие интересные изречения настраивают взрослых на положительный настрой ребенка, именно от взрослых зависит полученный результат в процессе его воспитания.

Основная часть. В третьем тысячелетии недооценка патриотических качеств и чувств как важнейшую составляющую в общественном сознании граждан, не редко приводит к отрицательным социально-экономическим, духовно-нравственным, политическим и в нарушении культурных начал в развитии общества и её государственности.

Вся система в основе патриотического воспитания закладывается в дошкольном возрасте, начиная с простых поручений и с выходом на более сложные и интересные поручения, связанные с формиро-

ванием патриотических знаний и умений, с глубокими чувствами и с различными рассуждениями о патриотическом воспитании в современных реалиях [3].

В обновленной России воспитание подрастающего поколения вопрос является одним из самых сложных, а тем более, когда назрела ответственная задача о защите Российского общества, то о проблеме патриотического воспитания современной молодежи на сегодняшний день является одной из самых актуальных задач.

Патриотическое воспитание дошкольника это самый ответственный, если можно сказать поступок со стороны взрослого-воспитателя, родителя, общественных организаций в педагогическом процессе.

В процессе формирования личности ребенка о патриотическом воспитании не должно быть никакой фальши со стороны воспитанников. Ибо будет нарушено личностное качество у ребенка к формированию патриотизма.

Патриотизм должен трактоваться в объемном понимании – это любовь к своей Родине, высокая активность к историческим качествам, культуре, к её природным богатствам, с её положительными и богатыми достижениями и имеющимися проблемами [4]. Каждый возрастной этап в процессе проявления патриотизма несет по себе разные особенности и свои результаты, которые в процессе надо корректировать и чтобы дошкольник получал от этого положительные результаты.

Патриотическое воспитание в дошкольном возрасте должно определяться его потребностями в участии им в интересных мероприятиях во благо окружающим людям, имея у него положительных и качественных представлений о живой природе, сострадание, проявление сочувствия, иметь чувства собственного достоинства, осознание самого себя и окружающий его мир.

В дошкольном возрасте у ребенка формируются значимые для него положительные социально-психологические мотивационного значения – это как благородство и чувства к окружающей ему сре-

ди, которая помогает ему формировать положительные качества.

Чем быстрее и качественнее они будут сформированы в этом возрасте, в последующем развитии, тем будут быстрее развиваться черты характера, в этом возрасте быстрее формируются чувство ответственности к своей Родине, соединяется со своими гражданами, с родственниками, друзьями, товарищами по группе. От того, как они будут сформированы в первые годы жизни ребенка, во многом будет зависеть все его последующее развития. С характером человек не рождается, характер приобретается и формируется в процессе деятельности человека.

В этот период начинают развиваться те чувства, те черты характера, которые незримо уже связывают его со своим народом, своей страной, своей средой, где он общается.

Основой этого феномена является речевой компонент, где идет усвоение в различных народных песенных жанров, музыкальных исполнений, через народную игрушку, через национальные танцы, различные впечатления о природе, о своем родном крае, о труде, о быте, о национальностях и их происхождения, обычаях народа среди которых он живет [5]. По нашему мнению патриотическое воспитание в дошкольном возрасте осуществляется в процессе совместного общения и деятельности воспитателя и воспитанника, что и является основным направлением в жизнедеятельности дошкольника.

В этом процессе у дошкольника осуществляется формирование положительных качеств, которые направлены на раскрытие в нем духовно-нравственных качеств в организации самой личности, любви к национальной и региональной культуре, к родному краю его традициям, воспитания эмоционально-действенным отношениям, чувства сопричастности, привязанности к окружающему миру. Стоящие цели и задачи в процессе патриотического воспитания у детей дошкольного возраста должны состоять из следующих компонентов: формирование у ребенка духовно -

нравственных отношений, и чувств, которые сопричастны к родному дому, к родной семье, к любимому детскому саду; осуществлять интересные наблюдения за объектами в разные сезонные отрезки времени, ответственно осуществлять контроль за земледельческим трудом в период посева цветов, овощной продукции, посадки кустов и других видов растений.

В содержание патриотического воспитания детей дошкольного возраста состоит из следующих аспектов:

- правильно организованная творческо-продуктивная игровая деятельность ребенка, где воспитанник проявляется с глубоким сочувствием, с заботой о человеке, к окружающим его растениям, к животным, которые меняют сезонные условия жизни, приспосабливаясь в новых климатических условиях, к жизненному миру, с вязанные с условиями природы [6].

Патриотическое воспитание в дошкольных организациях достигается и реализуется за счет различных дошкольных программ. Для эффективной работы в этом направлении применяются разнообразные виды методов, учитывая возрастные особенности детей и их мировосприятие на данном этапе.

В этом случае можно разработать план экскурсий в краеведческий и музей боевой славы, Встречи с ветеранами Великой Отечественной Войны, с Ветеранами ДНР и ЛНР. Проведение воспитателем интересных бесед, о родном населенном пункте, микрорайоне, городе героев, города Воинской Славы. В чем состоят заслуги нашего населения, города, района. В дошкольном возрасте дети воспринимают это очень серьезно и ответственно [7].

Выводы. Достичь положительного результата в патриотическом воспитании, можно только в одном случае, если воспитатель, родитель, любит и знает свою историческую сущность любимой Родины, свой город, свое село, деревню, поселок и относится ко всему вышесказанному с благоговением, то здесь можно ожидать положительные результаты в началах патриотического воспитания. Воспитатели в

дошкольных организациях должны умело подходить к отработке тех материалов, которые могут быть доступными и соизмеримыми с возрастными особенностями, чтобы для ребенка материал был доступным, чтобы ребенок без проблем воспринимал этот материал, с восторгом и гордо-

стью получал от этого положительные эмоции. А как мы знаем, плохие знания не приносят хороших результатов, когда сам взрослый-воспитатель не в должной мере восторгается своей Родиной, своим микрорайоном, селом, поселком, своей деревней, да и к работе относится с прохладцей и т.д.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агапова Д.Ю. Патриотическое воспитание дошкольников в условиях дошкольных образовательных организаций // Известия института педагогики и психологии образования. 2018. №4. С. 130-135.
2. Анисимова Л.А. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников средствами народной культуры // Грани познания. 2019. №4 (63). С. 4-6.
3. Бесхмельницына Л.Ю. Патриотическое воспитание дошкольников посредством поэзии военной тематики // Вестник научных конференций. 2018. №5-3 (33). С. 31-32.
4. Голубь М.С. Особенности и педагогические условия патриотического воспитания старших дошкольников // Перспективы науки и образования. 2018. №5(35). С.110-117.
5. Вагина Т.М. Патриотическое воспитание дошкольников через ознакомление с историей и культурой русского народа // Вопросы дошкольной педагогики. 2018. № 4 (14). С. 3-105. 12.
6. Дедюкина М.И. Организация экскурсий к местным памятникам великой Отечественной войны в рамках патриотического воспитания дошкольников // Научное обозрение. Педагогические науки. 2019. №4-1. С. 66-69.
7. Коротаева Е.В. Формирование образа Родины в художественном восприятии детей старшего дошкольного возраста // Педагогическое образование в России. 2018. №11. С. 48-53.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Agapova D.Y. Patriotic education of preschoolers in the conditions of preschool educational organizations // Proceedings of the Institute of Pedagogy and Psychology of Education. 2018. No. 4. pp. 130-135.
2. Anisimova L.A. Moral and patriotic education of preschoolers by means of folk culture // Facets of cognition. 2019. No. 4 (63). pp. 4-6.
3. Beskhmel'nitsyna L.Y. Patriotic education of preschoolers through military-themed poetry // Bulletin of scientific conferences. 2018. No.5-3 (33). pp. 31-32.
4. Golub M.S. Features and pedagogical conditions of patriotic education of senior preschoolers // Prospects of science and education. 2018. No.5(35). pp.110-117.
5. Vagina T.M. Patriotic education of preschoolers through familiarization with the history and culture of the Russian people // Questions of preschool pedagogy. 2018. No. 4 (14). pp. 3-105. 12.
6. Dedyukina M.I. Organization of excursions to local monuments of the Great Patriotic War in the framework of patriotic education of preschoolers // Scientific Review. Pedagogical sciences. 2019. No.4-1. pp. 66-69.
7. Korotaeva E.V. Formation of the image of the Motherland in the artistic perception of older preschool children // Pedagogical education in Russia. 2018. No.11. pp. 48-53.

Для цитирования:

Колесов В.И. Патриотическое воспитание дошкольников как основа духовно-нравственного начала в новое время // Гуманитарный научный вестник. 2023. №2. С. 1-4. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/02/Kolesov.pdf>